

**Politecnico
di Torino**

PoliTO's Action Plan for CoARA Progress Report - 2026

CoARA

Coalition for Advancing
Research Assessment

Action Plan 2022-2027: Monitoraggio attività 2025

A un anno dalla pubblicazione della roadmap è stato avviato il primo monitoraggio sistematico delle azioni previste nell'Action Plan, finalizzato a rilevarne lo stato di avanzamento e gli esiti conseguiti, evidenziando ove presenti eventuali criticità.

Per ciascuna azione, il monitoraggio è strutturato in tabelle che riportano:

- i supporting commitments CoARA cui l'azione è collegata e i commitment fondamentali di riferimento;
- la descrizione dell'azione;
- l'arco temporale di attuazione, riferito all'orizzonte dell'Agreement (2022–2027) o a una cadenza periodica;
- le figure responsabili e le strutture coinvolte nell'implementazione;
- il collegamento con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo e con le aree di intervento dell'Action Plan di Ateneo, esplicitato tramite appositi tag;
- una sintesi dell'avanzamento dell'azione a un anno dalla pubblicazione.

Questa impostazione consente di rafforzare la tracciabilità delle azioni, il monitoraggio degli avanzamenti e l'integrazione dell'Action Plan CoARA nei processi di pianificazione, programmazione e valutazione dell'Ateneo.

Supporting CoARA Commitment: 6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca (livello individuale)

Azione	A.1 Implementazione nei bandi per reclutamento e progressioni di carriera di una valutazione più olistica e inclusiva delle candidature
Tempistiche	2025-2027
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> · Revisione bandi · Analisi di impatto
Responsabilità	Vicerettore per le politiche interne
Altri VR coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> · Vicerettore per la Pianificazione delle risorse · Vicerettore per il Piano strategico · Vicerettrice Pari Opportunità · Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Direzione PEPS - Persone, Programmazione e Sviluppo · Centro Studi su Open Science · Centro Studi GEDI
Politointransition (programma)	Obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> · Miglioramento dell'ambiente di studio e lavoro · Cura e valorizzazione del personale Azioni: 114, 75, 19, 61, 112
TAG Piano Strategico	<ul style="list-style-type: none"> · Ateneo Internazionale; · Ateneo motore di competitività
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	<ul style="list-style-type: none"> · Valorizzazione delle vocazioni di ricercatori, ricercatrici e docenti · Opportunità di carriera per giovani ricercatori e ricercatrici
Esito azioni	<p>L'azione è finalizzata a rafforzare l'adozione di un approccio più olistico e inclusivo nella valutazione delle candidature nei bandi per il reclutamento e le progressioni di carriera. Le modifiche introdotte mirano a garantire una valutazione più completa del profilo delle persone candidate, superando una lettura esclusivamente quantitativa del curriculum vitae e valorizzando la pluralità dei contributi professionali, scientifici e istituzionali. In particolare, i regolamenti e i bandi (per le figure di RTD) sono stati integrati ed estesi al fine di precisare e ampliare i titoli valutabili, includendo, tra gli altri, la partecipazione a spin-off, progetti commerciali, progetti di ricerca e attività professionali. È stata inoltre prevista l'introduzione di nuovi titoli dedicati alla valutazione dei servizi svolti e delle attività di disseminazione e public engagement. Un elemento qualificante dell'intervento è l'inserimento di tre componenti di CV narrativo, una per ciascuna delle missioni dell'Ateneo, attraverso cui la persona candidata può descrivere in forma testuale il contributo più significativo fornito nell'ambito della didattica (o auto-formazione), della ricerca e delle attività di disseminazione e servizio alla comunità, con particolare attenzione a pratiche didattiche innovative, esperienziali e collaborative. A supporto dell'effettiva applicazione del nuovo approccio valutativo, sono previste iniziative rivolte alle Commissioni, con l'obiettivo di orientarle a considerare in modo equilibrato l'insieme dei titoli presentati, inclusi quelli meno tradizionali. L'adozione di criteri di valutazione più ampi e qualitativi risulta inoltre coerente con il profilo di ricerca dell'Ateneo, come evidenziato dai risultati del Politecnico di Torino nel THE Interdisciplinary Science Rankings, che riconoscono la capacità istituzionale di promuovere e supportare attività di ricerca interdisciplinari e multidisciplinari. Tali evidenze rafforzano la rilevanza di un approccio valutativo orientato alla valorizzazione di contributi complessi, collaborativi e trasversali, che non possono essere adeguatamente rappresentati da metriche esclusivamente quantitative.</p> <p>In coerenza con tale impostazione, l'Ateneo dispone di misure e strumenti istituzionali che supportano e rendono visibili i risultati della ricerca interdisciplinare, nonché di infrastrutture organizzative e amministrative dedicate. In particolare, sono disponibili indicatori e informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · sui risultati della ricerca (https://www.polito.it/en/research/results), <ul style="list-style-type: none"> · sulle strutture e centri interdipartimentali a supporto di team di ricerca interdisciplinari (https://www.polito.it/en/research/ecosystem/interdepartmental-centers), · sui servizi amministrativi dedicati alla gestione delle attività di ricerca (https://www.polito.it/en/polito/about-us/administration?cod_struttura=S6517N) · sulle procedure di reclutamento e progressione di carriera che consentono di riconoscere e valorizzare contributi di natura interdisciplinare (https://www.polito.it/en/polito/work-with-us/working-in-research/direct-recruitment-of-full-and-associate-professors). <p>Tali elementi rafforzano la coerenza dell'azione con il profilo scientifico dell'Ateneo e con l'obiettivo di una valutazione capace di riconoscere contributi complessi e collaborativi.</p>

Supporting CoARA Commitment: 6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca (livello individuale)

Azione	A.2 Revisione dei criteri interni di valutazione e premialità di dottorandi e dottorande in riferimento agli impegni fondamentali 1, 2, 3
Tempistiche	2025
Indicatori	
Responsabilità	Direttore Scuola di Dottorato ScuDo
Altri VR coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> · Vicerettrice per l'Innovazione scientifico- tecnologica · Vicerettore per la Formazione · Vicerettore per il Piano strategico · Vicerettrice Pari Opportunità · Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Scuola di Dottorato ScuDo · Direzione PEPS - Persone, Programmazione e Sviluppo · Centro Studi per le Strategie di Ateneo · Centro Studi GEDI
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Miglioramento dell'ambiente di studio e lavoro · Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni: 114, 75, 19, 61, 112</p>
TAG Piano Strategico	<ul style="list-style-type: none"> · Ateneo Internazionale; · Ateneo motore di competitività
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	<ul style="list-style-type: none"> · Valorizzazione delle vocazioni di ricercatori, ricercatrici e docenti · Opportunità di carriera per giovani ricercatori e ricercatrici
Esito azioni	<p>Nel 2025 è stata avviata una revisione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni dei/delle dottorandi/e. Inoltre, è in fase di discussione negli Organi di Governo dell'Ateneo un documento predisposto dal Direttore della Scuola di Dottorato, dedicato alle future strategie del Politecnico di Torino sul dottorato di ricerca. Tale documento si ispira ai principi di Salisburgo e ribadisce che i criteri di valutazione devono essere qualitativi e non basati unicamente su indicatori numerici. Tali indicatori vengono utilizzati nella verifica di criteri minimi che ogni dottorando/a deve rispettare (numero minimo di pubblicazioni, consistenza delle attività formative), ma la valutazione per i passaggi di anno e per l'ammissione all'esame finale si basa per tutti i corsi sulla discussione dei risultati della propria ricerca con il corpo docente. In particolare, non vengono usate direttamente metriche legate alle citazioni e all'impact factor delle riviste.</p> <p>La Scuola di Dottorato assegna annualmente premi di qualità ai/alle dottorandi/e che si distinguono per una performance particolarmente elevata. Anche in questo caso la valutazione, affidata ai singoli Collegi, viene condotta considerando tutte le attività svolte durante il percorso, incluse le attività di terza missione che l'Ateneo si accinge a mappare in modo sistematico. Per definire la graduatoria finale, alcuni Corsi di Dottorato utilizzano anche meccanismi di peer review su materiale prodotto dai/dalle candidati/e (video, presentazioni).</p> <p>Nel 2026 si intende completare l'iter di approvazione delle strategie di Ateneo sul dottorato di ricerca, nonché la revisione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni dei/delle dottorandi/e.</p>

Supporting CoARA Commitment: 6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca (livello individuale)

Azione	A.3 Definizione dei criteri di valutazione della ricerca delle strutture dipartimentali
Tempistiche	Ongoing
Indicatori	
Responsabilità	Rettore
Altri VR coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> · Vicerettore per il Piano strategico · Vicerettore per la Qualità · Vicerettore per la Pianificazione delle risorse · Vicerettrice Pari Opportunità · Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi per le Strategie di Ateneo · Centro STUDI GEDI · Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ)
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento dei luoghi della ricerca · Rafforzamento del supporto alla ricerca · Promozione della ricerca di profilo internazionale <p>Azioni: 69, 75, 86, 107, 108, 121</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo Internazionale
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Valorizzazione delle vocazioni di ricercatori, ricercatrici e docenti
Esito azioni	<p>L'azione si inserisce nel quadro del nuovo modello di Pianificazione Strategica dei Dipartimenti (PSD), che introduce un impianto strutturato per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle attività dipartimentali, incluse quelle relative alla ricerca. Ciascun Dipartimento è chiamato a sviluppare il proprio PSD attraverso progetti dipartimentali riconducibili agli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo.</p> <p>I progetti costituiscono la base per la ripartizione di una quota delle risorse e prevedono l'individuazione di indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. Tali indicatori sono definiti dai Dipartimenti in accordo con l'Ateneo, garantendo autonomia nella scelta dei criteri valutativi, nel rispetto della coerenza strategica e del quadro normativo.</p> <p>Il modello prevede una valutazione ex ante dei progetti, in termini di coerenza strategica e grado di ambiziosità, affidata al Nucleo di Valutazione, e una valutazione ex post basata sul monitoraggio annuale dei parametri individuati, anche tramite indicatori forniti centralmente. Il monitoraggio supporta le attività di riesame, rendicontazione e allocazione delle risorse verso gli Organi dipartimentali e di Ateneo.</p> <p>Ciascun Dipartimento è inoltre tenuto a definire propri criteri di distribuzione delle risorse, da esplicitare in un'apposita sezione del PSD. In questo contesto, la definizione dei criteri di valutazione della ricerca a livello dipartimentale assume la forma di un processo strutturato, fondato su obiettivi espliciti, progetti e indicatori condivisi, rafforzando il collegamento tra pianificazione, valutazione e processi decisionali, in coerenza con i principi promossi da CoARA.</p>

Supporting CoARA Commitment: 6. Rivedere e sviluppare criteri, strumenti e processi di valutazione della ricerca (livello individuale)

Azione	A.4 Riesame dei criteri bibliometrici di Ateneo in funzione degli impegni fondamentali dell'Agreement.
Tempistiche	2025-2027
Indicatori	Documento di sintesi dei risultati dello studio
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> · Referente per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca · Vicerettore per la Qualità
Altri VR coinvolti	
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi per le Strategie di Ateneo · Centro STUDI GEDI · Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ) · GdL PoliTO CoARA
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento dei luoghi della ricerca · Rafforzamento del supporto alla ricerca · Promozione della ricerca di profilo internazionale <p>Azioni: 69, 75, 86, 107, 108, 121</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo Internazionale
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Valorizzazione delle vocazioni di ricercatori, ricercatrici e docenti
Esito azioni	L'azione è collegata al quadro definito dalla <u>Policy Open Access di Ateneo</u> (art. 10), che prevede la possibilità di introdurre incentivi nei processi di valutazione interna per valorizzare l'adozione dei principi della scienza aperta da parte del personale di ricerca afferente al Politecnico. La Policy contempla inoltre la sperimentazione di criteri di valutazione della ricerca integrati, sia qualitativi sia quantitativi, nonché l'utilizzo di indicatori bibliometrici e webometrici alternativi basati sui contributi ad accesso aperto. Tali elementi costituiscono una base istituzionale per l'allineamento progressivo dei criteri valutativi ai principi dell'Agreement on Reforming Research Assessment e alle raccomandazioni di CoARA.

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo

Azione	A.5 Presentazione delle iniziative e dell'avanzamento di CoARA e dell'Action Plan di Ateneo alla governance e alla comunità accademica;
Tempistiche	2024-2027 (cadenza periodica)
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> · 1 presentazione annuale negli organi pertinenti (PQA, CARTT, Senato Accademico) · 1 workshop annuale aperto a tutta la comunità accademica
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi su Open Science · Vicerettore per il Piano strategico
Altri VR coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> · Vicerettore per la Pianificazione delle risorse · Vicerettore per le politiche interne · Vicerettore per la qualità
Altre strutture coinvolte	GdL PoliTO CoARA
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento della formazione interna · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo – Aree di intervento	Comunicazione interna
Esito azioni	<p>L'azione ha avuto come obiettivo la condivisione strutturata e progressiva dell'Action Plan CoARA e del suo stato di avanzamento con gli organi di governo dell'Ateneo e con la comunità accademica, al fine di garantire trasparenza, allineamento strategico e piena integrazione del documento nei processi istituzionali.</p> <p>Nel corso del 2024, l'Action Plan CoARA è stato presentato al Presidio della Qualità di Ateneo (PQA): nella seduta del 12 settembre 2024 il documento è stato condiviso per la raccolta di eventuali osservazioni e suggerimenti, mentre nella riunione del 5 novembre 2024 il PQA ha espresso parere favorevole. Successivamente, il documento ha seguito l'iter di approvazione negli organi centrali, ottenendo il parere del Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2025 e l'approvazione del Consiglio di amministrazione il 30 gennaio 2025.</p> <p>A valle di tale percorso, l'Action Plan CoARA è stato formalmente allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Ateneo ed è stato oggetto di allineamento con gli obiettivi e le azioni del nuovo Piano Strategico di Ateneo, rafforzandone il ruolo quale strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche di valutazione della ricerca.</p> <p>Nell'ambito delle attività di disseminazione e coinvolgimento della comunità accademica, è stato inoltre organizzato un seminario dedicato all'Action Plan CoARA, tenuto da Francesca Di Donato (CNR), membro del gruppo di lavoro del G7 su Open Science e co-chair del Capitolo Nazionale Italiano di CoARA. Il seminario si è svolto il 21 marzo 2025 presso il Politecnico di Torino ed è stato rivolto sia alla governance sia alla comunità accademica, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui principi di CoARA e sulle azioni previste dall'Action Plan. I materiali dell'incontro (slide e registrazione) sono stati resi disponibili in modalità aperta, a supporto di un'ampia diffusione dei contenuti (https://zenodo.org/records/15058489).</p> <p>L'Action Plan è stato altresì presentato alla Commissione Open Access di Ateneo.</p>

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.

Azione	A.6 Creazione e periodico aggiornamento di una sezione nel sito web di Ateneo dedicata alla disseminazione delle iniziative in seno a CoARA e all'implementazione della roadmap interna
Tempistiche	2025-2027 (cadenza periodica)
Indicatori	Creazione della sezione dedicata all'interno del sito web PoliTO.
Responsabilità	Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario
Altri VR coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi su Open Science · Vicerettrice per la Comunicazione e la Promozione
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi per le Strategie di Ateneo · Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ)
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento della formazione interna · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Comunicazione interna
Esito azioni	<p>È stata creata una <u>sezione dedicata a CoARA</u> all'interno del sito web di Ateneo, concepita come spazio informativo istituzionale per la disseminazione delle iniziative connesse all'Agreement on Reforming Research Assessment e per il supporto all'implementazione della roadmap interna del Politecnico di Torino. La sezione introduce il contesto di riferimento della Coalizione, illustrandone finalità, principi fondanti e struttura organizzativa, con particolare attenzione agli impegni previsti dall'Agreement, ai Working Groups e ai National Chapters. In tale quadro, viene esplicitato il ruolo del Politecnico di Torino all'interno di CoARA, includendo la partecipazione ai Working Groups tematici e il coordinamento della Task Force 2.3 del National Chapter italiano, dedicata alle attività di awareness and training.</p> <p>Un'apposita area è dedicata al percorso di adesione dell'Ateneo a CoARA e al relativo Action Plan evidenziandone l'integrazione nella strategia istituzionale e l'allineamento con il Piano Strategico di Ateneo, la Carta Europea dei Ricercatori e le linee guida della Commissione Europea.</p> <p>La sezione comprende infine uno spazio dedicato a "Risorse e approfondimenti", che raccoglie collegamenti a documenti ufficiali, materiali di riferimento, siti istituzionali e output progettuali (Action Plan, ARRA, risorse del National Chapter e del progetto FEDRA), ed è soggetta ad aggiornamento periodico a supporto delle attività di informazione e disseminazione rivolte alla comunità accademica.</p>

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.

Azione	A.7 Formazione sull'utilizzo dei cruscotti tematici (in particolare il Cruscotto Pubblicazioni) e di strumenti a supporto della valutazione;
Tempistiche	2025-2027 (cadenza periodica)
Indicatori	
Responsabilità	Centro Studi per le Strategie di Ateneo
Altri VR coinvolti	
Altre strutture coinvolte	Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ)
Politointransition (programma)	Obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento della formazione interna · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132
TAG Piano Strategico	Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Servizi informativi e di supporto alle decisioni, trasparenza e accessibilità informazioni istituzionali
Esito azioni	Nell'ambito dell'azione sono state realizzate attività di presentazione e formazione sui cruscotti tematici di Ateneo, sviluppati dal Centro Studi per le Strategie di Ateneo quali strumenti di supporto al decision making, al monitoraggio e alla valutazione. Si tratta di un sistema integrato di cruscotti sviluppati dal Centro Studi per le strategie di Ateneo (già CentroStudi4IMPACT@POLITO) e dall'Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ e Direzione PEPS) a supporto delle attività di definizione, attuazione e monitoraggio della Pianificazione strategica. I cruscotti sono stati presentati ai Dipartimenti nel corso dell'incontro di avvio del processo di Pianificazione Strategica Dipartimentale (20 marzo 2025), a supporto delle attività di definizione, attuazione e riesame delle strategie dipartimentali. In un'iniziativa distinta, il 15 ottobre 2025 è stato organizzato un incontro di onboarding rivolto a ricercatori e ricercatrici neoassunti/e (RTD, RTT e assegnisti), dedicato nello specifico alla presentazione del Cruscotto Pubblicazioni come strumento per il monitoraggio dell'andamento della produzione scientifica.

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.

Azione	A.8 Predisposizione di materiale informativo sull'uso consapevole e responsabile degli indicatori a supporto della valutazione;
Tempistiche	2025
Indicatori	
Responsabilità	GdL PoliT0 CoARA
Altri VR coinvolti	Vicerettore per le Politiche interne
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi su Open Science · Centro Studi per le Strategie di Ateneo · Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ) · Direzione ARIA – Servizio Sistema Bibliotecario · Nucleo NUMED - Nucleo MultiMedia Design&Production
Polito in transition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento della formazione interna · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo Internazionale
TAG AP Ateneo – Aree di intervento	Formazione del personale docente
Esito azioni	<p>In collegamento con l'Azione A.1, sono state avviate iniziative formative e di accompagnamento rivolte alla comunità accademica e ai componenti delle commissioni di selezione, finalizzate a supportare l'adozione di approcci valutativi più ampi nell'ambito dei processi di reclutamento e progressione di carriera.</p> <p>Le attività si inseriscono nel più ampio percorso di predisposizione di materiali informativi destinati alle commissioni e di rafforzamento della consapevolezza istituzionale sull'uso contestualizzato degli indicatori quantitativi nei processi valutativi di Ateneo.</p>

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.

Azione	A.9 Azioni mirate ad incrementare l'utilizzo del repository di Ateneo IRIS (pubblicazioni e dataset).
Tempistiche	2025-2027 (secondo necessità)
Indicatori	
Responsabilità	Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario
Altri VR coinvolti	
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi su Open Science · GdL Open Access · Commissione Open Access
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Potenziamento della formazione interna ·Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo motore di competitività
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Supporto alla progettualità nella ricerca
Esito azioni	<p>Tra ottobre 2024 e febbraio 2025 è stata fatta una presentazione delle Policy di Ateneo su scienza aperta (open access e gestione dei dati della ricerca) in ciascuno degli 11 Consigli di Dipartimento, sensibilizzando ad utilizzare il repository d'Ateneo Porto@IRIS per caricare le pubblicazioni e i metadati (autori, titolo, DOI) relativi a dataset e altri output della ricerca. Ciò prevede il deposito dei metadati nella sezione 9.FAIR DATA COLLECTION o l'indicazione del DOI del dataset nella scheda della pubblicazione cui è eventualmente associato. Attualmente nella sezione 9 di Porto@IRIS sono presenti 60 prodotti, ancora pochi, ma con un aumento del caricamento del +150% nel biennio 2024/2025 rispetto al totale degli anni precedenti (2019-2023). L'illustrazione' del funzionamento di Porto@IRIS è argomento del corso ai dottorandi del corso Soft Skills "Research Data Management and Open Science" e dei seminari "Open Science Starter kit" dedicato a tutta la comunità Politecnica.</p> <p>Ulteriori azioni informative attraverso i referenti della Commissione Open Access di Ateneo e una comunicazione specifica al personale docente e ricercatore verranno attuate nel 2026.</p> <p>A rafforzare il sistema informativo di Ateneo, sono state sviluppate attività di evoluzione del modulo Resources Management (RM) di IRIS, avviate a partire dal lavoro di revisione e potenziamento del profilo anagrafico del personale di ricerca, finalizzato a mappare e rendere maggiormente visibili competenze, esperienze e ambiti di attività di ricercatori e ricercatrici. Su tale base è stato successivamente avviato lo sviluppo delle funzionalità dedicate alla gestione dei gruppi di ricerca, con l'obiettivo di rappresentare in modo più strutturato le collaborazioni scientifiche e le dinamiche organizzative interne.</p> <p>In una fase ulteriore, le attività hanno riguardato il modulo dedicato alla Valorizzazione delle Conoscenze riferito quindi alle dimensioni di terza missione e impatto sociale, contribuendo a rendere tracciabili e riconoscibili anche le attività di trasferimento, disseminazione e interazione con la società. Nel loro complesso, tali interventi hanno rafforzato la qualità e l'aggiornamento delle informazioni sui percorsi professionali e scientifici del personale, migliorando la visibilità delle competenze presenti in Ateneo e supportando pratiche più integrate di pianificazione, monitoraggio e valorizzazione delle attività di ricerca.</p>

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.

Azione	A.10 Attività di formazione relative a buone pratiche nella pubblicazione scientifica e nella revisione tra pari
Tempistiche	2025
Indicatori	
Responsabilità	Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario
Altri VR coinvolti	Centro Studi su Open Science
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Commissione Open Access di Ateneo · GdL Polito CoARA
Polito in transition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento della formazione interna · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo Internazionale
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Formazione del personale docente
Esito azioni	<p>Nell'ambito di questa azione, il Politecnico di Torino ha contribuito alle attività formative coordinate dal Task 2.3 "Awareness and Training" del National Chapter CoARA, di cui è coordinatore. In particolare, sono stati organizzati due seminari nel 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 giugno 2025 - New editorial and peer review models inspired by open science principles, dedicato a modelli editoriali e di peer review ispirati ai principi della Open Science (registrazioni e materiali disponibili); • 9 luglio 2025 - Risorse aperte per il monitoraggio e la valutazione della ricerca, focalizzato sull'utilizzo di risorse e strumenti aperti a supporto della valutazione della ricerca (registrazioni e materiali disponibili). <p>Le iniziative hanno contribuito alla diffusione di pratiche responsabili e innovative nella comunicazione scientifica e nei processi di revisione tra pari, in linea con i principi CoARA.</p>

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.

Azione	A.11 Rafforzamento delle attività di formazione e informazione inerenti alla gestione dei dati della ricerca secondo i principi FAIR e promozione delle pratiche di Open science.
Tempistiche	2025-2027 (cadenza periodica)
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> · Seminari "Open Science starter kit", unità da 2 ore, su Open Science e gestione dati della ricerca secondo i principi FAIR. Due edizioni l'anno rivolte a tutti i ricercatori. · Serie di video-pillole a tema Open Science · Serie di podcast a tema Open Science
Responsabilità	Direzione ARIA Servizio Sistema Bibliotecario (esperto dominio Scienza Aperta)
Altri VR coinvolti	Centro Studi su Open Science
Altre strutture coinvolte	
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento della formazione interna · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132</p>
TAG Piano Strategico	<ul style="list-style-type: none"> · Ateneo Internazionale; · Ateneo motore di competitività
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	<ul style="list-style-type: none"> · Valorizzazione delle vocazioni di ricercatori, ricercatrici e docenti; · Formazione del personale docente
Esito azioni	<p>La prima edizione del seminario "Open Science Starter kit" si è tenuta il 23 ottobre 2025 e una seconda edizione è prevista per maggio 2026. Il seminario, della durata di due ore e in lingua italiana, ha visto la partecipazione di 37 persone. Il seminario è stato registrato e la registrazione verrà caricata nel portale della formazione per essere fruibile in qualsiasi momento.</p> <p>Nell'ambito del progetto EDVANCE sono in fase di produzione due MOOC di un'ora ciascuno, in versione bilingue ITA/EN, sui temi di Scienza aperta e FAIR data, uno con un focus sulle discipline STEM e uno sulle discipline umanistiche.</p> <p>Il 5 febbraio 2025 si è tenuta la presentazione del libro "Scienza aperta: politiche europee per un nuovo paradigma della ricerca", edito <i>Mimesis Edizioni</i>, a cura dell'autrice Ludovica Paseri, assegnista di ricerca in Filosofia del diritto e Informatica giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e fellow del Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino.</p> <p>Il 21 maggio 2025 si è tenuto il seminario "How can researchers leverage Open Source AI with a data-centric approach", a cura della dott.ssa Shalini Kurapati, Clearbox AI. https://www.polito.it/ateneo/comunicazione-e-ufficio-stampa/appuntamenti/news?idn=25859</p> <p>Il 14 ottobre 2025 si è tenuto il workshop "FAIR Implementatio Profile (FIP)", 10:00-15:30, a cura del dott. Andrea Tarallo, CNR, istruttore certificato dalla GO FAIR Foundation.</p> <p>I materiali dei seminari (slide e/o registrazione) sono reperibili alla pagina https://www.polito.it/impatto-sociale/biblioteche-di-ateneo/scienza-aperta/convegni-seminari-e-progetti-di-ateneo.</p>

Supporting CoARA Commitment: 7. Sensibilizzare sulla riforma della valutazione della ricerca e garantire una comunicazione, una guida, e una formazione trasparenti sui criteri e processi di valutazione e sul loro utilizzo.

Azione	A.12 Rafforzamento del supporto al personale di ricerca per Incentivare, nei diversi ambiti disciplinari, l'adozione di metodologie e pratiche di Open Science nel ciclo di vita dei progetti di ricerca, incluso il sostegno a iniziative editoriali di open access diamond del personale di ricerca
Tempistiche	2025-2027
Indicatori	
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> ·Vicerettrice per l'Innovazione scientifico- tecnologica ·Vicerettore per la Società, la Comunità e per l'Attuazione del programma ·Vicerettrice Comunicazione e Promozione
Altri VR coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ·Vicerettore per la Pianificazione delle risorse ·Centro Studi su Open Science
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ·Direzione RIMIN- Ricerca, rapporti con le imprese e innovazione ·Direzione ARIA – Servizio Sistema Bibliotecario ·Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ)
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Potenziamento della formazione interna ·Rafforzamento della partecipazione e della condivisione <p>Azioni: 95, 53, 54, 105, 110, 132</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo – Aree di intervento	<ul style="list-style-type: none"> ·Supporto alla progettualità nella ricerca ·Formazione del personale docente
Esito azioni	È stata rinnovata una posizione di post-doc research fellow (AdR) destinata alla ricerca nel campo della scienza aperta nelle discipline umanistiche per sviluppare buone pratiche e metodologie a supporto di tutta la comunità accademica.

Supporting CoARA Commitment: 8. Condividere prassi ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione

Azione	<p>A.13</p> <ul style="list-style-type: none"> · Partecipazione ai lavori del National Chapter: · Coordinamento del task 2.3 "Awareness and Training" · Partecipazione ai lavori dei task 1.1, 1.2.2, 1.3 e al Work Package 3;
Tempistiche	Ongoing
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> · 2 training seminar per anno organizzati dal T2.3; materiale reso disponibile come Open Education Resource (OER) · Contributo ai deliverable dei Task/WP
Responsabilità	Centro Studi su Open Science
Altri VR coinvolti	
Altre strutture coinvolte	GdL PoliTO CoARA
Polito in transition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Public engagement e maggiore coinvolgimento della società · Costruzione e promozione di un'identità riconoscibile dell'Ateneo · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione · Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni: 76, 78, 134</p>
TAG Piano Strategico	<ul style="list-style-type: none"> · Ateneo riconoscibile e riconosciuto · Ateneo motore di competitività
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	<ul style="list-style-type: none"> · Assicurazione della qualità; · Politiche delle pari opportunità nelle carriere del personale · Supporto al policy e decision making governativo territoriale, nazionale ed europeo · Valorizzazione delle vocazioni di ricercatori, ricercatrici e docenti
Esito azioni	<p>Il Politecnico di Torino ha partecipato attivamente ai lavori del National Chapter italiano di CoARA, assumendo il coordinamento del Task 2.3 "Awareness and Training" e contribuendo ai Task 1.1, 1.2.2, 1.3 e al Work Package 3.</p> <p>Nel periodo settembre 2023 - luglio 2025, nell'ambito del Task 2.3 sono stati organizzati tre seminari di formazione online, finalizzati a rafforzare la consapevolezza istituzionale, favorire lo scambio di pratiche e sviluppare competenze sui temi della riforma della valutazione della ricerca. I materiali prodotti sono stati resi disponibili come Open Educational Resources tramite Zenodo. Il Politecnico di Torino ha inoltre partecipato all'evento in presenza organizzato a Pisa il 13 novembre 2025 come momento conclusivo della prima call del National Chapter.</p>

Supporting CoARA Commitment: 8. Condividere prassi ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione

Azione	<p>A.14 Partecipazione ai lavori dei COARA Working Group:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Experiments in Assessment – Idea generation, co-creation, and piloting • TIER - Towards an Inclusive Evaluation of Research
Tempistiche	Ongoing
Indicatori	Contributo ai deliverable dei WG
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> · Centro Studi su Open Science · Centro Studi GEDI
Altri VR coinvolti	
Altre strutture coinvolte	GdL PoliTO CoARA
Polito in transition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Public engagement e maggiore coinvolgimento della società · Costruzione e promozione di un'identità riconoscibile dell'Ateneo · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione · Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni: 76, 78, 134</p>
TAG Piano Strategico	<ul style="list-style-type: none"> · Ateneo Internazionale · Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo – Aree di intervento	<ul style="list-style-type: none"> · Proiezione esterna intra UE ed extra UE · Politiche delle pari opportunità nelle carriere del personale · Supporto al policy e decision making governativo territoriale, nazionale ed europeo · Valorizzazione delle vocazioni di ricercatori, ricercatrici e docenti
Esito azioni	<p>Nell'ambito dell'azione, il Politecnico di Torino partecipa ai lavori del CoARA Working Group "Experiments in Assessment – Idea generation, co-creation, and piloting", contribuendo allo sviluppo dei deliverable del gruppo. Il WG EiA è focalizzato sulla raccolta, analisi e strutturazione di esperienze ed esperimenti di riforma della valutazione della ricerca, con l'obiettivo di produrre strumenti operativi a supporto delle istituzioni. Tra il 2023 e il 2025 il gruppo ha condotto un'indagine internazionale (oltre 85 risposte), organizzato workshop tematici e avviato una revisione sistematica della letteratura su esperimenti di research assesment. L'attività è attualmente concentrata sulla realizzazione di un catalogo online di idee per esperimenti di valutazione, concepito come risorsa aperta e dinamica per la comunità CoARA, con schede strutturate, collegamenti alla letteratura e indicazioni operative. Nel 2025 il WG ha ottenuto un'estensione di 12 mesi per completare lo sviluppo del catalogo, che costituirà il principale output del gruppo, accompagnato da un white paper metodologico e da un webinar pubblico di lancio.</p> <p>Inoltre il Politecnico di Torino partecipa al WG TIER (Towards an Inclusive Evaluation of Research), volto a promuovere una valutazione della ricerca più inclusiva e priva di bias, sia nel reclutamento accademico (RPO) sia nella valutazione dei progetti di ricerca (RFO). Il progetto si basa su analisi comparative internazionali e su un'indagine sulla percezione dei bias, che ha raccolto oltre 1700 risposte fra le istituzioni coinvolte. Tra i principali risultati conseguiti si segnalano: l'identificazione di criticità e buone pratiche nei processi valutativi, la produzione di materiali formativi (video) per il training sui bias di genere, un report sul mid-term meeting presso l'Università di Milano-Bicocca (7 febbraio 2025) e un workshop a Luglio 2025 con gli altri WG CoARA su "Inclusive Excellence". Il WG ha ottenuto un'estensione di 12 mesi nel 2025, per sviluppare un self-assesment toolkit sulla valutazione inclusiva destinato alle università e istituzioni di ricerca, e per presentare il toolkit in un "dissemination tour" nelle organizzazioni aderenti. CoARA TIER su LinkedIn</p>

Supporting CoARA Commitment: 8. Condividere prassi ed esperienze per favorire l'apprendimento reciproco all'interno e all'esterno della Coalizione

Azione	A.15 Divulgazione e scambio di buone pratiche nell'ambito di reti, alleanze ed iniziative internazionali (UNITE!, CESAER, Magalhães Network, EUA...)
Tempistiche	Ongoing
Indicatori	Co-organizzazione o partecipazione come oratori ad almeno 1 seminario/anno
Responsabilità	GdL PoliTO CoARA
Altri VR coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> · Vicerettore per l'Internazionalizzazione · Consigliere del Rettore per i rapporti con le reti universitarie europee e internazionali e per il progetto UniTe!
Altre strutture coinvolte	
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Public engagement e maggiore coinvolgimento della società · Costruzione e promozione di un'identità riconoscibile dell'Ateneo · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione · Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni: 76, 78, 134</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo Internazionale;
TAG AP Ateneo – Aree di intervento	Proiezione esterna intra UE ed extra UE
Esito azioni	<p>Il Politecnico di Torino ha contribuito alla divulgazione e allo scambio di buone pratiche sulla riforma della valutazione della ricerca partecipando a iniziative in reti e alleanze internazionali. In particolare, l'Ateneo ha presentato il proprio percorso di implementazione dei principi CoARA e l'Action Plan istituzionale nell'ambito dell'evento <i>"Implementing CoARA's Principles at Polytechnic University of Turin"</i>, tenutosi l'11 ottobre 2024 presso la Wrocław University of Science and Technology e organizzato dall'alleanza UNITE! (https://zenodo.org/records/15657807), nonché nel <i>"CESAER workshop on COARA implementation"</i>, svoltosi il 15 maggio 2025 (https://zenodo.org/records/15657878). Tali interventi hanno favorito il confronto tra istituzioni su approcci e strumenti operativi per l'attuazione dei principi CoARA.</p>

Supporting CoARA Commitment: 9. Comunicare i progressi compiuti nell'adesione ai Principi e nell'attuazione degli Impegni.

Azione	A.16 Pubblicazione della Roadmap e suoi aggiornamenti. (Si vedano anche azioni A6 e A19)
Tempistiche	2024-2027 (cadenza periodica)
Indicatori	
Responsabilità	GdL PoliTO CoARA
Altri VR coinvolti	Vicerettrice per la Comunicazione e la Promozione
Altre strutture coinvolte	
Politointransition (programma)	Obiettivi: · Rafforzamento della partecipazione e della condivisione Azioni: 95, 53, 105, 131, 132
TAG Piano Strategico	Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo – Aree di intervento	Comunicazione interna
Esito azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Roadmap pubblicata il 14/03/2025 (https://doi.org/10.5281/zenodo.15023889) • Aggiornamento pubblicato in data 16/04/2026, a seguito della presentazione e discussione in sede di Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) nella riunione del 20/03/2026.

Supporting CoARA Commitment: 10. Valutare prassi, criteri e strumenti sulla base di solide prove e sullo stato dell'arte della ricerca sulla ricerca, e rendere i dati apertamente disponibili ai fini di ricerca e di raccolta di evidenze scientifiche

Azione	A.17 Potenziamento dell'Anagrafe Pubblica della Ricerca nell'ottica dell'interoperabilità e inclusione e valorizzazione di prodotti open science (dataset, software, etc..)
Tempistiche	2025-2027
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> · Presentazione di un progetto nell'ambito di CoARA boost · Report di analisi dell'architettura attuale e progetto degli aggiornamenti necessari
Responsabilità	GdL PoliTO CoARA
Altri VR coinvolti	Vicerettrice per l'Innovazione scientifico- tecnologica
Altre strutture coinvolte	
Polito in transition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento dei luoghi della ricerca · Rafforzamento del supporto alla ricerca · Promozione della ricerca di profilo internazionale · Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni: 57, 134, 86</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo motore di competitività
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Promozione dei risultati della ricerca del Politecnico
Esito azioni	<p>Il progetto FEDRA - An institutional FAIR data lake for transparent, inclusive, and reproducible Research Assessment, sviluppato in collaborazione tra i Centro Studi su Open Science, GEDI e Strategie dell'Ateneo, è risultato vincitore di un finanziamento CoARA boost per l'implementazione di un data lake interno aderente ai principi FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable). Il progetto ha avuto corso tra febbraio 2025 e gennaio 2026. Le attività hanno riguardato l'analisi della struttura attuale dell'Anagrafe della Ricerca, il progetto del suo sviluppo in ottica datalake, la messa a punto di routine di test dei metadati provenienti da piattaforme aperte di dati della ricerca, utili in prospettiva per alimentare il datalake. Cfr. https://doi.org/10.5281/zenodo.15756131; https://doi.org/10.5281/zenodo.18434865.</p>

Supporting CoARA Commitment: 10. Valutare prassi, criteri e strumenti sulla base di solide prove e sullo stato dell'arte della ricerca sulla ricerca, e rendere i dati apertamente disponibili ai fini di ricerca e di raccolta di evidenze scientifiche

Azione	A.18 Implementazione di un sistema di monitoraggio delle pubblicazioni e dei prodotti in Open Access e delle attività di Open Science (Cruscotto OS), utilizzando anche banche dati aperte.
Tempistiche	2027
Indicatori	
Responsabilità	Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ)
Altri VR coinvolti	Centro Studi su Open Science
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Gdl Open Access · Commissione Open Access · Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario · Centro Studi per le Strategie di Ateneo
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento dei luoghi della ricerca · Rafforzamento del supporto alla ricerca · Promozione della ricerca di profilo internazionale · Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni: 57, 134, 86</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Servizi informativi e di supporto alle decisioni, trasparenza e accessibilità informazioni istituzionali
Esito azioni	<p>L'attività (vd anche azione A17) ha incluso uno studio di fattibilità sull'utilizzo di banche dati aperte, in particolare OpenAlex, per potenziare il monitoraggio della produzione di pubblicazioni e prodotti di scienza aperta. I risultati sono analizzati in https://doi.org/10.5281/zenodo.18434865 ed evidenziano un potenziale arricchimento informativo reso possibile dall'utilizzo di database aperti in aggiunta ai soli database commerciali (SCOPUS).</p> <p>Come dimostratore, è stato creato un prototipo di cruscotto che mappa le collaborazioni del Politecnico di Torino a partire dai dataset presenti su OpenAlex: https://jnfrdm.github.io/polito_collaborations_dashboard/. A seguito di questa attività di ricerca è stata avviata un'interlocuzione con OpenAIRE e con altre università italiane finalizzata all'implementazione di dashboard istituzionali e di una dashboard nazionale sull'Open Science.</p>

Supporting CoARA Commitment: 10. Valutare prassi, criteri e strumenti sulla base di solide prove e sullo stato dell'arte della ricerca sulla ricerca, e rendere i dati apertamente disponibili ai fini di ricerca e di raccolta di evidenze scientifiche

Azione	A.19 Elaborazione di un report istituzionale sull'Open Science.
Tempistiche	2025 - 2027 annuale
Indicatori	
Responsabilità	Centro Studi su Open Science
Altri VR coinvolti	
Altre strutture coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> · Gdl Open Access · Commissione Open Access · Direzione ARIA - Servizio Sistema Bibliotecario · Area STARQ - Strategia, Analisi, Reporting e Qualità (già Direzione PROSIQ) · Centro Studi per le Strategie di Ateneo
Politointransition (programma)	<p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento dei luoghi della ricerca · Rafforzamento del supporto alla ricerca · Promozione della ricerca di profilo internazionale · Cura e valorizzazione del personale <p>Azioni: 57, 134, 86</p>
TAG Piano Strategico	Ateneo riconoscibile e riconosciuto
TAG AP Ateneo - Aree di intervento	Servizi informativi e di supporto alle decisioni, trasparenza e accessibilità informazioni istituzionali
Esito azioni	N/A. In previsione per il 2026.